

O'ZBEK VA QOZOQ TILLARIDAGI GAP BO'LAKLARINING QIYOSIY TAHLILI

Baratalieva Muazzam Faxriddinqizi

Jumabek Tashenev nomli universiteti filologiya fakulteti

2-bosqich FI 24-3k1 guruh talabasi.

E-mail: baratalievamuazzam@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18235198>

Annotatsiya. Ushbu ishda o'zbek va qozoq tillari tizimidagi gap bo'laklarining qiyosiy tahlili yoritilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi — turkiy tillar oilasiga mansub bolgan ushbu ikki tilda bosh va ikkinchi darajali bo'laklarning ifodalanish xususiyatlari, o'zaro o'xshashliklari hamda o'ziga xos farqlarini aniqlashdan iborat. Maqolada gapdagi so'z tartibi, kesimning shakllanishi va aniqlovchining aniqlanmish bilan bog'lanish usullari (moslashuv va bitishuv) qiyosiy tahlil qilingan. Xususan, o'zbek va qozoq tillarida kesimning barqaror o'rnidagi oxshash va farqli sintaktik jihatlar misollar yordamida ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot natijalari tarjimashunoslik, qiyosiy grammatika hamda turkiyzabon auditoriyaga qiyosiy tilshunoslikni o'qitish metodikasida amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: sintaksis, gap bo'laklari, ega, kesim, ikkinchi darajali bo'laklar, qiyosiy tahlil, so'z tartibi, moslashuv, bitishuv.

Аннотация. Бұл жұмыста өзбек және қазақ тілдері жүйесіндегі сөйлем мүшелерінің салыстырмалы талдауы қамтылған. Зерттеудің негізгі мақсаты – түркі тілдері отбасына жататын осы екі тілдегі бастауыш және екінші дәрежелі мүшелердің көрініс беру ерекшеліктерін, өзара ұқсастықтарын және өзіндік айырмашылықтарын анықтау. Мақалада сөйлемдегі сөз тәртібі, баяндауыштың қалыптасуы және анықтауыштың анықталатын сөзбен байланысу тәсілдері (қиысу мен меңгеру) салыстырмалы талданған. Атап айтқанда, өзбек және қазақ тілдеріндегі баяндауыштың тұрақты орнындағы ұқсас және айырмашылықты синтаксистік аспектілер мысалдар арқылы көрсетілген. Зерттеу нәтижелері аударма ісінде, салыстырмалы грамматикада және түркітілдес аудиторияға салыстырмалы тіл білімін оқыту әдістемесінде практикалық маңызға ие.

Кілт сөздер: синтаксис, сөйлем мүшелері, бастауыш, баяндауыш, екінші дәрежелі мүшелер, салыстырмалы талдау, сөз тәртібі, қиысу, меңгеру.

Аннотация. В данной работе освещается сравнительный анализ членов предложения в системе узбекского и казахского языков. Основная цель исследования – выявление особенностей выражения, сходств и различий главных и второстепенных членов в этих двух тюркских языках. В статье проведен сравнительный анализ порядка слов в предложении, формирования сказуемого и способов связи определения с определяемым словом (согласование и примыкание). В частности, на примерах показаны сходные и различные синтаксические аспекты устойчивого положения сказуемого в узбекском и казахском языках. Результаты исследования имеют практическое значение в переводоведении, сравнительной грамматике и методике преподавания сравнительного языкознания тюркоязычной аудитории.

Ключевые слова: синтаксис, члены предложения, подлежащее, сказуемое, второстепенные члены, сравнительный анализ, порядок слов, согласование, примыкание.

Yanvar, 2026-yil

Annotation. *This paper covers a comparative analysis of sentence members in the system of the Uzbek and Kazakh languages. The main objective of the research is to identify the peculiarities of expression, similarities, and differences of main and secondary members in these two Turkic languages. The article comparatively analyzes word order in a sentence, the formation of the predicate, and the methods of connecting the attribute with the word being defined (agreement and adjoining). In particular, similar and different syntactic aspects of the stable position of the predicate in the Uzbek and Kazakh languages are demonstrated through examples.*

The research results are of practical importance in translation studies, comparative grammar, and the methodology of teaching comparative linguistics to a Turkic-speaking audience.

Keywords: *syntax, sentence members, subject, predicate, secondary members, comparative analysis, word order, agreement, adjoining.*

Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda tillarni qiyosiy jihatdan o'rganish tilshunoslikning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Jumladan, qarindosh bo'lgan va tuzilishi jihatidan oxshash bo'lgan o'zbek va qozoq tillarining sintaktik qurilishini qiyoslash ham muhim ahamiyatga ega. Gap bo'laklari — gapning grammatik asosini tashkil etuvchi va fikrning shakllanishini ta'minlovchi asosiy birliklardir. Ushbu tizimlarni o'rganish nafaqat nazariy tilshunoslik uchun, balki tarjimashunoslik va tillarni o'qitish metodikasi uchun ham o'ta dolzarbdir.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari. Mazkur ishning asosiy maqsadi o'zbek va qozoq tillaridagi bosh va ikkinchi darajali bo'laklarning o'ziga xos xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilish orqali ularning umumiy va farqli jihatlarini aniqlashdir. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilab olindi:

Har ikki tilda gap bo'laklarining tasniflanish tamoyillarini o'rganish;

Ega va kesimning ifodalanish usullari hamda ularning o'zaro bog'lanishidagi tafovutlarni ko'rsatib berish;

Ikkinchi darajali bo'laklarning (aniqlovchi, to'ldiruvchi, hol) gapdagi o'rni va grammatik xususiyatlarini qiyoslash;

Sintaktik aloqa usullari (moslashuv, boshqaruv, bitishuv)ning gap bo'laklari shakllanishidagi rolini yoritish.

Tadqiqot obyekti va predmeti. Tadqiqot obyekti sifatida o'zbek va qozoq tillaridagi soda gaplar tarkibi olingan. Tadqiqot predmeti esa ushbu tillardagi gap bo'laklarining morfologik ifodalanishi, sintaktik vazifasi va gapdagi joylashish tartibidir.

Tadqiqot usullari. Ishda qiyosiy, tavsifiy va lisoniy tahlil metodlaridan foydalanildi.

Misollar adabiy manbalar va grammatik qo'llanmalardan saralab olindi.

Amaliy ahamiyati. Tadqiqot xulosalari oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida "Qiyosiy tilshunoslik", "Sintaksis" va "Tarjima nazariyasi" fanlarini o'qitishda, shuningdek, ikki tilli lug'atlar va metodik qo'llanmalar yaratishda yordamchi manba bo'lib xizmat qiladi.

1. Bosh bo'laklarning tizimli-funksional tahlili

Yanvar, 2026-yil

1.1 Har qanday tilda gapning predikativ asosini ega va kesim tashkil etadi. O'zbek va qozoq tillari turkiy tillar oilasiga mansub bolgani bilan bu bo'laklarning o'zaro munosabati birmuncha farq qiladi.

Eganing ifodalanishi: O'zbek tilida eganing ifodalanishi deganda beixtiyor ot so'z turkumi yodga tushadi. Boisi ega asosan ot so'z turkumi bilan ifodalanadi. Izlanish borasida shunga amin bo'ldikki, eganing ifodalanishi har ikki tilda deyarli bir xil. Har ikki tilda ega barcha so'z turkumlari bilan ifodalanadi. Buni qozoq tilidagi quyidagi misollar orqali ham ko'rish mumkin.

Qozoq tilida ega (бастауыш) sintaktik jihatdan bosh bo'lak bo'lib, u gapda, odatda, sub'ektni aniq ifodalaydi. Gapda бастауыш deyarli barcha soz turkumlari bilan ifodalanadi.

Masalan; 1. Зат есім Мектеп – білім бұлағы (Martab – bilim bulog'i).

2. Ot manosida ishlatiladigan olmosh –(есімдік) Бұл – менің таңдаған кәсібім (Bu – mening tanlagan kasbim).

3. Otlashgan sifat va son hamda harakat nomi gapda ega bo'lib kelishi mumkin.

Masalan; 1. Жақсы (otlashgan sifat) көпке ауырлық қылмайды (Yahshi ko'pchilikka og'irlik qilmaydi) 2. Бірі (son) айтады, бірі қояды (Biri aytadi, ikkinchisi qo'yadi). 3. Отанды сүю (harakat nomi) отбасынан басталады (Vatanni sevmoq oiladan boshlanadi). 4. Ot manosida kelib, eganing so'roqlariga javob bo'la oladigan ravish (үстеу), ko'makchi (шылау), undov so'zlar (одағай) gapda ega bo'la oladi. Ammo, bu nutqimizda juda kam hollarda uchraydi.

Masalan, Еріншектің ертеңі бітпес (Erinchoqning ertasi bitmas)

1.2 O'zbek va qozoq tillarida kesim (баяндауыш) gapning asosi hisoblanib, ega tomonidan bajarilgan ish – harakat, holat yoki belgi – hususiyatni bildiradi.

Tuzilishiga ko'ra kesim (quramına qaray) ikki turga bo'linadi:

1. Soda kesim (дара баяндауыш) birgina mustaqil so'z bilan ifodalanadi. Biz bog'ga bordik, Biz baqshağa бардық.

2. Murakkab kesim (күрделі баяндауыш) ikki yoki undan ortiq so'z birlashib, bitta so'roqqa javob bo'ladi. Navo issiq edi, Ауа ыстық еді

Ifodalanishiga (qaysi so'z turkumo bilan kelishiga) tulfasına (сөз табына) ko'ra ikki turga bo'linadi:

1. Fe'l – kesim (етістікті баяндауыш) fe'l turkumi (harakat – holat) bilan ifodalangan kesim. Misol: Kecha yomg'ir yog'di

2. Ot – kesim (есім баяндауыш)

ot – зат есім

sifat – сын есім

son – сан есім

olmosh – үстеу

turkumlari bilan ifodalangan kesim. Misol: Mening opam – shifokor, Menің әпкем дәрігер.

Bu ko'yulak juda go'zal, Бұл көйлек өте әдемі.

2. Ikkinchi darajali bo'laklar: Sintaktik aloqa usullari

Ikkinchi darajali bo'laklar bosh bo'laklarni aniqlash va to'ldirish orqali gapning informativligini oshiradi.

Yanvar, 2026-yil

2.1 O'zbek va qozoq tillarida aniqlovchi (анықтауыш)tushunchalari juda o'xshash. Har ikkala tilda ham aniqlovchi gapning ikkinchi darajali bo'lagi hisoblanadi. Ot yoki otlashgan so'zga bog'lanib, uning belgisini, miqdorini, tartibini yoki egaligini bildiradi. Biroq ularning terminologiyasi va ayrim grammatik xususiyatlarida farqlar mavjud.

Aniqlovchi (анықтауыш) ikki turga bo'linadi:

1. Sifatlovchi aniqlovchi (сыни сапалық анықтауыш) sifat son olmosh va sifatdoshlar orqali ifodalanadi.

2. Qaratqich aniqlovchi (ілік анықтауыш) birgina -ning qo'shimchasi bilan yasaladi.

Qozoq tilida esa ohangdoshlik (singarmonizm) qonuniga kora 6 xil variantda keladi: -нын/-нің, -дың/-дің, -тың/-тің.

Sifatdoshlar (есімшелер): Qozoq tilida sifatdoshlar orqali yasalgan aniqlovchilar juda faol qo'llaniladi va ular ko'pincha yo'yiqlik aniqlovchi (үйірмелі анықтауыш) vazifasini bajaradi.

2.2 To'ldiruvchi (толықтауыш) har ikkala tilda ham tushunchalari mazmunan bir xil bo'lsada, ularning grammatik shakllanishi va tasniflanishida farqlar mavjud. Har ikkala tilda ham to'ldiruvchi ikki turga bo'linadi, lekin terminologiya turlicha:

1. Vositasiz to'ldiruvchi (tushum kelishigi) qo'shimchasi faqat bitta: -ni.

Qozoq tilida esa tushum kelishigi (тура толықтауыш) ohangdoshlik qonuniga ko'ra etti xil variantga ega: -ны, -ні, -ды, -ді, -ты, -ті, -н. Masalan: Kitobni o'qidi (Кітапты оқыды), Maktabni bitirdi (Мектепті бітірді).

2. Vositali to'ldiruvchi asosan uch ta kelishik (-ga -da -dan) va ko'makchilar (bilan haqida uchun) orqali yasaladi.

Qozoq tilida jana to'ldiruvchi (vositali to'ldiruvchi) (барыс, жатыс, шығыс), ko'mektес септіктері (-мен, -бен, -пен) ko'makchilar juda muhim rol o'ynaydi. O'zbek tilidagi "bilan" ko'makchisining o'rniga ko'pincha shu kelishik qo'shimchasi ishlatiladi.

Masalan: Qalam bilan yozdi, (Қаламмен жазды).

2.3 O'zbek va qozoq tillarida hol () harakatning bajarilish tarzi vaqti o'rni sababi va maqsadini bildiradi. Har ikkala tilda ham hol tuzilishiga ko'ra uch turga bo'linadi:

1. Sodda hol (дара пысықтауыш): Birgina so'zdan iborat bo'ladi. Tez keldi, Tez keldi.

2. Murakkab hol (күрделі пысықтауыш) ikki yoki undan ortiq so'z birikmasidan turg'un birikmalardan yoki yordamchi so'zlar ishtirokida hosil bo'ladi. Masalan: To'xtamasdan gapirdi, Toqta maстан сөйледі.

Hollar ma'no jihatidan quyidagi turlarga bo'linadi:

1. ravish holi (қимыл-сын пысықтауыш) harakatning bajarilish usulini bildiradi. Masalan: U tez yuguradi. Ол тез жүгіреді

2. payt holi (мезгіл пысықтауыш) harakatning qachon sodir bo'lganini bildiradi. Masalan: Biz kecha uchrashdik. Біз кеше кездестік.

3. o'rin holi (мекен пысықтауыш) harakat sodir bo'lgan joyini bildiradi. Masalan: Bolalar maktabga ketishdi. Балалар мектепке кетті.

4. miqdor-daraja holi (мөлшер пысықтауыш) harakatning qanchalik darajada yoki miqdoda bajarilganligini bildiradi. Masalan: Bugun ko'p ishladik. Бүгін көп жұмыс істедік.

5. sabab holi (себеп пысықтауыш) harakatning kelib chiqish sababini bildiradi. Masalan:

U qo'rqqanidan uyg'onib ketdi. Ол қорыққаннан оянып кетті

Yanvar, 2026-yil

6. maqsad holi (мақсат пысықтауыш) harakatning nima maqsad bilan qilinganini bildiradi.

Masalan: Men o'qish uchun keldim. Мен оқу үшін келдім.

"Xulosa qilib aytganda, o'zbek va qozoq tillarining sintaktik qurilishi ularning umumturkiy ildizga ega ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Gap bo'laklarining tizimi, ularning gapdagi o'rni va funksional vazifalari har ikki tilda ham deyarli bir xil strukturaga ega. Asosiy farqlar faqat terminologik nomlanishda hamda ayrim grammatik ko'rsatkichlarning (kelishik va shaxs-son qo'shimchalari) fonetik variantlarida namoyon bo'ladi. Bu o'xshashlik har ikki til vakillari uchun bir-birining gap qurilishini tushunishda yuqori darajadagi lingvistik moslashuvchanlikni ta'minlaydi."

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. R. Sayfullayeva va boshqalarning "Hozirgi o'zbek adabiy tili" (2013–2021)
2. G'ulomov A., Asqarova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili: Sintaksis. Toshkent: "O'qituvchi",
3. 1987.
4. O'zbek tili grammatikasi, II tom (Sintaksis). O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi, 1976.
5. Әмір Р., Әмірова Ж. Қазақ тілінің синтаксисі. Алматы, 2005.
6. Балақаев М. Қазақ тілі грамматикасы: Синтаксис. Алматы, 1987.
7. Қазақ грамматикасы. Астана: "Елорда", 2002.
8. А. Ысқақов – «Қазіргі қазақ тілі: Морфология» (1964, 1991 жж.).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH